

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Evaluación del cumplimiento del protocolo de lavado de manos en la atención sanitaria en unidades de cuidados intensivos
Autor/a	Lic. Freire, Verónica Liliana
Director/a	Dra. Lucia, Daciuk
Resumen	<p>Las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IASS) constituyen una problemática emergente como urgente en la salud pública tanto a nivel nacional como internacional. El cumplimiento de la higiene de manos en la atención brindada a los pacientes es uno de los pilares principales para lograr controlar y disminuir las IASS. El objetivo del estudio es investigar el cumplimiento a los protocolos de HM en unidades de cuidados críticos pediátricos y si esto se relaciona al conocimiento por parte de los profesionales de la salud de las prácticas de higiene de manos en la atención sanitaria. Estudio observacional descriptivo de corte transversal, durante el periodo 01septiembre al 31 octubre del 2018. Se utilizaron datos primarios como, observación directa y cuestionario de conocimiento. El universo estuvo conformado por 90 profesionales de la salud, de las unidades de cuidados intensivos pediátricos, el 50% de neonatología, un 33% de terapia intensiva pediátrica y un 17 % de cirugía cardiovascular infantil. Se pudo determinar que el 92 % del personal de salud encuestado recibió formación sobre higiene de manos para la atención sanitaria, con un elevado nivel de conocimiento y creencia de que es importante esta medida para evitar las IASS, y un bajo porcentaje de estos profesionales demostraron un regular conocimiento en puntos importantes de la higiene de manos en la atención de pacientes, como ser; fuentes de reservorios de microorganismos responsables o asociados a las IASS, acciones que previenen la transmisión a través de</p>

	<p>las manos de estos patógenos tanto a los pacientes como al personal de salud, diferencias y puntos importantes entre un lavado seco y húmedo. Se puede afirmar que de manera global que el 80 % presenta un alto grado de adherencia a las prácticas de higiene de manos, no tanto así al momento de discriminar los momentos en que se realizan. Reconociéndose mayor adherencia en el momento 1 “antes de tocar al paciente” con un 82 % y menor adherencia en el momento 4 “después del contacto con el paciente” 58 %. algo similar sucede al analizarse la adherencia según unidades, en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) los porcentajes de adherencia fueron 98 % y 70 % respectivamente, en recuperación de cirugía cardiovascular infantil 61 y 55 % y por último 86 y 47 % en la Terapia intensiva pediátrica, que en el momento 4 “después del contacto con el paciente”. Se concluye que el personal de salud de la UCIN logro el mayor grado de adherencia del cumplimiento de los protocolos de HM y conocimientos en el tema. Es necesario intensificar y reforzar las estrategias educativas enfocadas a aumentar la adherencia a la HM en la atención de os pacientes.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>Protocolo de Higiene de Manos; Tipos de higiene de Manos, técnica y momentos; Unidades de cuidados intensivos pediátricos; Lavado de manos – Desinfectantes de manos.</p>